

УДК 374.7-053.85

*Роман Томашевський***АКТИВІЗАЦІЯ ОСІБ СТАРШОГО ВІКУ ШЛЯХОМ
ПЕРМАНЕНТНОЇ ОСВІТИ (польсько-українська перспектива
XX – XXI століття)**

У статті проаналізовано тезу про те, що у найближчі роки основним завданням кінцевого етапу життя людини може виявитися культурна активність, аніж економічні чинники виходу на пенсію. Вказана ідея актуальна як для українського, так і польського суспільств. Обмежені економічні можливості українців у групі так званого пізнього дорослішання не применшують факту, що в Україні тривалість старості зростає, з'являється потреба у власній самоосвіті та вихованні. У тексті представлені різноманітні організаційні форми навчання дорослих людей у групі 50+, як прагматичні (перепідготовка, підвищення кваліфікації, підвищення конкурентоспроможності), так і безкорисливе навчання.

У тексті представлено генезу перманентної освіти, яка міститься у самоосвіті, що випливає з експертних висновків чи міжнародних доповідей 1960-80-х років. Найявні інституційні рішення (відкритий університет, університет третього століття, різні центри освіти дорослих) були поширені спочатку у Польщі, а потім в інших країнах Східної Європи. Вони стали як інструментами формування людського капіталу, так і інструментами соціальної роботи та соціальної підтримки. Старіння європейських суспільств перетворює цю сферу освіти на інструмент захисту від соціальної маргіналізації чи відчуження.

Сутність проаналізованих освітніх процесів полягає в активізації людей похилого віку, що має проявлятися у трьохвимірній діяльності: професійному (наприклад, робота пенсіонерів), культурному (участь у навчанні) та соціальному (місцевому, релігійному, сентиментальному тощо). Дослідження описує місцеву систему освіти літніх людей у середньому польському місті (Слупськ). На завершення автор пропонує роздуми про обмеження в безкорисливій освіті дорослих під впливом пандемії covid-19.

Ключові слова: безкорислива освіта, освіта у пізньому дорослому віці, регіональні традиції освіти дорослих (Польща, Україна), освітні спільноти, обмеження covid-19.

Томашевський Роман. Активизация лиц старшего возраста путем перманентного образования (польско-украинская перспектива, XX – XXI вв.).

В статье проанализирован тезис о том, что в ближайшие годы основной задачей конечного этапа жизни человека может оказаться культурная активность, поскольку экономические факторы выхода на пенсию уйдут на второй план. Данная идея актуальна как для украинского, так и для польского обществ. Ограниченные экономические возможности украинцев в группе так называемого позднего взросления не умаляют того факта, что в Украине продолжает увеличиваться длительность периода старости, возникает потребность в собственном самообразовании и воспитании. В тексте представлены различные организационные формы обучения взрослых людей в группе 50+, как прагматические (переподготовка, повышение квалификации, повышение конкурентоспособности), так и бескорыстное обучение.

В тексте представлен генезис перманентного образования, вытекающий из экспертных выводов и международных докладов 1960-80-х годов. Имеющиеся институциональные решения (открытый университет, университет третьего века, разнообразные центры образования взрослых) получили распространение сначала в Польше, а затем в других странах Восточной Европы. Они превратились в инструменты формирования человеческого капитала, а также в инструменты социальной и социальной поддержки. Старение европейских обществ превращает эту сферу образования в инструмент защиты от социальной маргинализации или отчуждения.

Сущность проанализированных образовательных процессов заключается в активизации пожилых людей, что должно проявляться в трех видах активности: профессиональной (например, работа пенсионеров), культурной (участие в обучении) и социальной (местная, религиозная, сентиментальная и т.д.). В материале описана местная система образования пожилых людей в небольшом польском городе (Слупске). Подытоживая, автор размышляет об ограничениях в бескорыстном образовании взрослых, вызванных пандемией covid-19.

Ключевые слова: бескорыстное образование, образование в позднем возрасте, региональные традиции образования взрослых (Польша, Украина), образовательные сообщества, ограничения covid-19.

Tomaszewski Roman. Activation of Older People Through Permanent Education (Polish-Ukrainian perspective of the XX-XXI century)

The article is devoted to the thesis that in the near future the task of the end of life may turn out to be more of cultural activity than the economic sufficiency of retirement. It is referred to both societies: Polish and Ukrainian. The limited economic possibilities of Ukrainians in the group of the so-called late adulthood

does not eliminate the facts of prolonging old age and the social need for selfless education. The text presents various organizational forms used in the education of adults in the 50 plus group, both pragmatic (retraining, professional improvement, increasing competitiveness) and selfless education.

The text presents the genesis of permanent education hidden in self-education and resulting from expert opinions or international reports from the 60-80 s. Institutional solutions from the end of this century (open university, university of the third century, various adult education centers) were disseminated initially in Poland, and then in other countries of Eastern Europe. They have become both tools for building human capital and tools for social work and social support. The aging of European societies makes this sphere of education a necessary safeguard against social marginalization or exclusion.

The essence of the discussed educational processes is the activation and activity of the elderly, which should be manifested in three dimensions of activity: professional (e.g. work of pensioners), cultural (participation in education) and social (local, religious, sentimental, etc.). The study describes the local education system of older people in a Polish medium-sized city (Ślupsk). It ends with a reflection on the limitations resulting from the covid-19 pandemic for adult education in the form of disinterested education of retirees.

Keywords: disinterested education, education in late adulthood, regional traditions of adult education (Poland, Ukraine), learning communities, covid-19 limitations.

«Вирішальними для майбутнього націй стануть не згадки про їх історичні подвиги, але здатність сформувати у якомога більшої кількості людей компетенції до рефлексії, критичне ставлення до світу, культури та власної людяності, компетенцій до постійного навчання та взаємодії з іншими людьми».

Збігнєв Квечінський
Про необхідність критичної освіти,
Торунь 2009

Вступ. Ідея перманентної (безперервної) освіти зробила стрімку кар'єру з другої половини ХХ століття, однак цей процес набув виразних рис лише наприкінці ХХ віку. У випадку дорослих осіб різні форми добровільної участі у надолуженні знань чи їх розширенні

повинні були стати своєрідним заміником шкіл (або недосконалої системи освіти). Форми такого типу динамічно розвивалися у Галичині в австрійський (1900 – 1918) або польський (1918 – 1939) періоди. Цими формами користувалися усі етнічні групи, що проживали на зазначених територіях. Парадоксально, проте радянська ідеологія «освіти, доступної для всіх», знищила можливість безперервної освіти у 1940 – 1945 роках і запропонувала натомість примітивні пропагандистські дії. Характерною рисою багатьох починань у сфері освіти дорослих людей (у тому числі у старшому віці) у 1900 – 1990/1991 років стало те, що вони спиралися на націоналістичні або ідеологічні змісти. Це була характерна особливість усього зазначеного періоду, проте освітній глобалізаційний імпульс повинен змінити даний підхід, певним чином скомпрометувати його. Доказом цієї тези можуть стати слова, уміщені в епіграфі до даної статті, автором яких є авторитет польської академічної педагогіки, професор Збігнєв Квечінський (Zbigniew Kwieciński). Між тим, своєрідний «рецидив» націоналізму та ксенофобії в Європі у другій та третій декадах XXI століття може викликати у нас здивування. Саме тому я вирішив розпочати свій матеріал цим епіграфом.

Світові або європейські рапорти про освіту 1960-80-х років підкреслювали необхідність навчатися протягом усього життя з різних обставин. Це могла бути необхідність змінити спеціальність, вдосконалюватися, покращити власну конкурентність. Або з огляду на типово культурні причини – прагнення отримати освіту без явної користі у постпродуктивний період. Безумовні чинники, що обумовлюють безперервну освіту – демографічні (старіння суспільств, зростання тривалості життя), технологічний поступ, що зменшує кількість робочих місць (внаслідок процесів автоматизації та збільшення продуктивності праці), зникнення спеціальностей «на все життя», повне зникнення окремих професій та поява нових [13, с. 223-226]¹. Явища та тенденції, окреслені на початку статті, набудуть вирішального значення для майбутнього осіб старшого віку та їх

¹ Частина професій носитиме характер «на все життя» (наприклад, лікар), однак їх кількість буде вкрай невелика.

ротації внаслідок чергових міжпоколінних змін². Основним викликом виступають питання охорони та захисту гідності людей третього віку («Золотого віку»). Це завдання рівною мірою актуальне для старшого покоління – подбати про власну честь та гідність, так і для решти поколінь та соціальних чи державних структур [1, с. 217-218].

Генезис безперервної освіти. Обидва суспільства, польське та українське, у 1900 – 1914 роках переживали відродження культури, яке можна окреслити у категоріях «младопольський рух» та «младоукраїнський рух». Характерною рисою зазначених течій було захоплення народною культурою (так зване хлопоманство), але також захоплення освітою. Тому на територіях, де проживали поляки або українці, з'явилися різноманітні форми незалежної освіти, часто-густо всупереч державній владі (царсько-російським або австрійським). Обидві спільноти користувалися ліберальними структурами галицької адміністрації. Завдяки цьому практично усі освітні інститути (від вищих шкіл до прообразів дитячих садочків) або рухи самоосвіти, наприклад типу народних університетів, використовувалися в цілях національного відродження. А також, нажаль, поступово з метою деформованого патріотизму або й шовінізму. Щодо осіб у старшому віці подібна освіта мала досить характерні риси – наздогнати відсутність чи недостатність освіти, якої вони не отримали у молоді роки. Втім, дані освітні рухи не були масовими.

Після 1918 року, а в більшій мірі після 1921 року ситуація змінилася. Більша частина українського суспільства опинилась в колі утопічних ідей комунізму, де основною формою освіти для дорослих осіб стала індоктринація. Це стосувалося також тієї частини поляків, які не змогли репатріюватися до нової батьківщини. Їх освітні долі стали подібними до українських сусідів, наприклад в рамках так званої Мархлевської та Дзержинської Польських автономних республік в районі Житомира. Натомість на терені Другої Речі Посполитої обидві спільноти, польська та українська, мали великі формальні можливості розвитку освіти дорослих осіб. Їх використовували лише з огляду на економічні чинники. Відомий випадок організації спільного народного університету, який прекрасно

² Заслугує на увагу культурне зникнення вікових відмінностей, що викликає поступове знищення суспільних авторитетів (особливо у перспективі функціонування малих груп: родина – локальна спільнота).

функціонував у 1932 – 1939 роках [17, с. 48-50]³. Питання освіти старшого покоління були, однак, у маргінальному стані, оскільки старші особи тривалий час залишались активно зайнятими професійно. До того ж коротка тривалість життя та численні хвороби соціально-економічного характеру (між іншим, туберкульоз) не сприяли активізації даного питання.

Після 1945 року ситуація навколо освітньої активності старших осіб кардинально змінилася в обох суспільствах – польському та українському – адже комуністична влада на низовому рівні вже обмежувала освітні ініціативи в суспільстві. Доктрина продуктивності людини у комуністичній утопії призвела до того, що з початку 1960-х і до початку 1990-х років освіта дорослих (в тому числі осіб старшого віку) була цілковито підпорядкована виключно освітнім цілям або ідеї підвищенню кваліфікації. У цьому ж руслі трактувалися педагогіка праці та андрагогіка – як субдисципліни наук про виховання. Особливо виразно цей процес проходив у Польщі після 1956 року. Теорія навчання протягом усього життя (перманентна освіта) цікавила вчених на досить абстрактному рівні аж до 1970-х років, поки так зване «відкриття» Едварда Герек на Захід не зробило можливим проникнення до Польщі нових педагогічних ідей. У цьому руслі з'явилися нова педагогічна субдисципліна – геронтологіка, що стала доповненням андрагогіки у науках про виховання та доповненням геріатрії та геронтології у медичних науках. Істотним став також імпульс, викликаний у польській педагогічній думці міжнародними освітніми рапортами 1960-70-х років. Усі зазначені рапорти підкреслювали питання освіти дорослих та старших осіб не лише в рамках економічних чинників (видовження тривалості професійної активності), але насамперед культурних – терапії старших осіб у постпрофесійний період через освіту.

У цей період (1969 – 1975) виникли кілька нових освітніх явищ у західній Європі та у Польщі, які натомість досить незначним чином торкнулися України (і усього СРСР). Першим з них можна назвати ефект соціального бунту так званого Покоління '68 на Заході та у Польщі. Другим феноменом став перший Університет третього віку,

³ Польсько-український народний університет у Михайлівці, Волинь (Polsko-Ukraiński Uniwersytet Ludowy w Michałowce, Wołyń) користувався підтримкою Крем'янецького ліцею (Liceum Krzemienieckie).

відкритий професором П'єром Велласом у 1973 році (PierreVellas), та університет, відкритий у Великобританії у 1969 році. Третім явищем можна назвати появу першого Університету третього віку університету Золотого віку) у радянській зоні впливу, 1975 рік [6, с. 44, 48-49]⁴.

У комуністичних державах, натомість, реакція на постулати міжнародних педагогічних рапортів у питаннях освіти дорослих набула специфічної форми. Її найкращою ілюстрацією може стати такий факт: у 1975 році створили 54 Центри безперервної освіти, які абсолютно підлягали ідеологічному нагляду комуністів, тобто, контролювалися державною владою. На цьому етапі влада не думала і навіть не допускала самої думки про безкорисливу освіту старших осіб. Лише невеличкою мірою цю лакуну заповнював католицький костел, адже у польських умовах домінування католицького костюлу – найбільшої та незалежної релігійної організації – уможливило спеціалізацію духовних осіб. Адже саме тоді виникло академічне душпастирство та душпастирство старших осіб. Нажаль, релігійне підґрунтя (чисто доктринальне) отримало перевагу в ініціативі польського католицького костела перед професійною культурною діяльністю серед старших осіб. З жалем мушу констатувати, що цей процес надалі актуальний у душпастирській практиці польських церков (католицькій, православній, греко-католицькій, реформаторській та інших). І це незважаючи на те, що в освітньому просторі Польщі з'явилися релігійні Університети третього віку та релігійні клуби сеньйорів (осіб після 60 року життя). Зазначені тенденції, однак, минули радянську Україну, окрім загального контролю та уніфікації над усіма формами освітньої активності суспільства. Поступовий і повільний розвиток Університетів третього віку, ініційований професоркою Халіною Шварц, відбувався певною мірою поза контролем комуністичної влади. Однак значно гіршим чином завершилася ініціатива створити у Польщі відкритий університет на зразок британського відкритого університету. Незважаючи на практично повну готовність цього осередка у 1986 році (він спирався на досвід так званого Відкритого польського

⁴ У 1975 році при Центрі післядипломної медичної освіти у Варшаві (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Warszawie) професор Халіна Шварц створила перший у Центральній та Східній Європі УТВ.

університету 1930-х років, періоду Другої Речі Посполитої, плюс користувався підтримкою Ягеллонського університету у Кракові), комуністична влада зробила усе можливе, щоб цей проект знищити [10, с. 69 і далі]⁵. Лише перелом 1989 року дозволив скасувати усі перешкоди і зробив можливою безкорисливу освіту для старших осіб. Нажаль, мені невідомі дані щодо перемін в освіті дорослих осіб та безкорисливої освіти старших людей в СРСР та радянській Україні. Ці дані (якщо вони існували) приховувалися від зовнішнього світу, у тому числі від «братських» соціалістичних держав. Єдиним відомим у Польщі документом став радянський рапорт про стан освіти від 19 липня 1973 року, який побіжно представив у польській літературі професор Чеслав Купісевич [8, с. 128-134]. У згаданому рапорті радянська освіта, і в тому числі українська, розглядалася як передова, і повинна була стати зразком для усього цивілізованого і відсталого (як виникало з рапорту) світу.

Перспектива досвіду ХХ століття та освітні виклики ХХІ століття в освіті третього віку («Золотого віку»). Зростання економічної дистанції між технологічно-культурними цивілізаціями Західної та Східної Європи можна зменшити лише шляхом комплексних змін в освіті, що адресована усім поколінням. Адже усі матеріальні зміни – це виключно технічне питання і по суті не таке вже й тривале. Проте зміни ментального характеру є найскладнішим викликом і стосуються насамперед учнів-студентів та осіб третього віку («Золотого віку»). Дане твердження виникає з того факту, що найбільш еластичною соціальною групою є молодь інформаційних суспільств, натомість найбільш консервативною та такою, що гальмує ініціативи покоління онуків, може стати група третього покоління (Золотого віку), адже ця група виступає носієм старих цінностей та емоцій [12; 13]⁶. Отже, освіта Золотого віку виходить за межі

⁵ У 1982 – 1987 рр. я мав можливість обмінятися поглядами щодо цього закладу з його організатором, доктором Францишком Янушкевичем (Franciszek Januskiewicz). В певному сенсі я став свідком знищення цієї прекрасної освітньої ідеї.

⁶ Представники покоління, яке сьогодні складає Золотий вік, часто були втягнуті у крайній націоналізм чи комунізм, їм не вдалося здійснити самоочищення. Замовчуючи провину, вони мимоволі можуть скинути цей баласт на своїх онуків. (Зазначені питання підняла професорка Гесін Шван у своїй праці *PolitikundSzuld. DiezerstörlicheMachtdesSchweigens*, виданій у Франкфурті-на-Майні у 1997 р., а також у рефераті «*Політичний вимір провини, про яку змовчали*»

виключно терапевтичні (освітні) – вона вкрай необхідна з метою згуртування поколінь перед обличчям глобалізації та нового культурного імпульсу епохи постмодернізму. Тому я абсолютно згідний з поглядом, що **«...завданням кінця життя більшою мірою може виявитись культурна активність, ніж економічна достатність пенсії»**.

Покоління третього віку – це не лише сфера суспільного чи ідеологічного консерватизму, це одночасно прихований та невикористаний потенціал. Проблемою однак є те, що даний потенціал спрямований на деструкцію та суперечку з поколінням 20-30-літніх, або на постійне співставлення власного досвіду (навіть негативного) з динамікою та потенціалом молодих поколінь. У цьому аспекті мені хотілося б поділитись власним досвідом та рефлексіями і навести три різні приклади. У 1986 році я здавав кандидатський іспит з філософії у Варшавському університеті у професора Яна Леговича (1909 р.н.). Тоді цей майже 80-річний чоловік поводився і виглядав як 50-річний, при цьому інтелектуальний ресурс професора нагадував людину у віці 40 років⁷. У 1997 – 2001 роках я був керівником кандидатської дисертації («докторату») магістра Здіслава Станкевича, який у 2001 році отримав ступінь кандидата наук[14]⁸, будучи у віці 72 років. В той же час він відкрив у Слупську Університет третього віку, де у 2002 році я читав лекцію на запрошення вже доктора Станкевича.

Між 1977 та 1990 роками, тобто в останній фазі попереднього ладу Польщі (ПНР) сформувалися чіпкі й явні тенденції в освіті дорослих осіб. На 57% впала кількість учасників шкіл для дорослих та на 62% знизився індекс дорослих студентів вищих шкіл[21, с. 16-18]⁹. У 1990 році мала місце остання хвиля демографічного зростання і одночасно розпочалися зміни у демографічній структурі польського суспільства – молоді люди, освітньо та професійно активні, почали поступатися

(„*Politycznywymiarzmilezanejwiny*”), який вона виголосила у Варшавському університеті у 2001 році).

⁷ Професор Легович провів свою молодість і значний період освіти у Львові, тому в певному сенсі вписується у львівсько-варшавську філософську школу. Він був також активним учасником освіти дорослих.

⁸ Кандидатська дисертація опублікована у формі монографії у 2006 р.

⁹ Комунізм декларував повагу до праці, однак адепти цієї ідеології зробили усе, щоб робота викликала у людини огиду.

місцем третьому віку (Золотому віку). В результаті між 1990 та 2020рр. у Польщі стався своєрідний вибух покоління Золотого віку. Ця група зростала через цілком природні чинники – збільшення кількості пенсіонерів та додатковий приріст чималої кількості молодих пенсіонерів, котрі втратили робочі місця внаслідок вимушеного припинення професійної активності. Як наслідок – вікові границі між другим та третім віком виявилися дуже невиразними і значно знизилися. Сьогодні ця межа коливається між 40 та 50 роком життя – подібні приклади ми бачимо у Слупську, в Університеті третього віку. Безумовною є лише друга границя, що визначається біологічним чинником – смертю людини. Зростання тривалості життя поляків означає, що з'являється період тривалістю в середньому 30 років, який треба якось впорядкувати. Відсутність стратегії для цих тридцяти років призводить часто-густо до втрати гідності старшої людини. Це виникає з іншого розуміння честі та гідності людини Золотого віку. Дане поняття спирається на три виміри активності:

- **професійна активність**, добровільна (працюю, щоб бути активним) або вимушена (працює, оскільки мені не вистачить пенсії);
- **культурна активність**, котра призводить до участі в освіті або відмові від неї, що означає самоусунення;
- **суспільна активність** у сімейному вимірі, релігійному, політичному або просто з сентиментальних причин.

Найбільшу загрозу, натомість, представляє минуле, в якому приховується знецінення роботи (так зване відчуження людини від праці) або будь-якої іншої активності¹⁰. В дійсності економічна ситуація польських пенсіонерів покращилася. Її можна класифікувати з огляду на фази або етапи: етап **виживання** – пенсії у 1960-80-х роках, етап **вегетації** – пенсії у 1990-ті рр., етап нових **викликів** – пенсії після 1999 року. Це призвело до популяризації безкорисливої освіти старших людей. У 2010 році населення Польщі складало близько 40 млн. осіб (у тому числі близько 2 млн. студентів, з них понад половина – дорослі особи). Сьогодні, у 2020 році, кількість поляків зменшилася до 39,5 млн. осіб, кількість студентів – до 1,3 млн. осіб. За підрахунками вчених вже у 2035 році кількість поляків зменшиться до 35 млн. осіб, однак кількість студентів поступово

¹⁰ Поняття відчуження людини від власної праці – одна з тих ідей марксистської філософії, яким практичний комунізм завдав найбільшої шкоди.

зростатиме до 1,7 млн. осіб. Ця зміна означає: якщо у 1990 році на 26 працюючих осіб припадав 1 студент, у 2015 році один студент припадатиме на 3-4 працюючі особи. При цьому вік студента збільшуватиметься у бік Золотого віку.

Причина вказаних тенденцій лежить у площині ринку праці та ринку освітніх послуг як регуляторів освіти дорослих осіб, а також безкорисливої освіти покоління Золотого віку. Істотним також є існування у польському суспільстві так званого університету. Сьогоднішнє покоління третього віку мало обмежений доступ до вищої освіти. Від 1992 року кількість вузів зросла вкрай швидкими темпами. Апогей наступив 2010 році – тоді у Польщі функціонували понад 450 вузів (в тому числі 1/3 державних та 2/3 приватних)¹¹. Останні формально-правові бар'єри були усунені у 2012 – 2015 роках, коли рішенням Конституційного Суду (або вердиктом інших судів) було скасоване явище, яке я називаю освітньою сегрегацією з огляду на вік людини. Дані рішення підтвердили право дорослих осіб (у тому числі третього віку) безкоштовно навчатись у вищих навчальних закладах більше ніж на одній спеціальності. Міф про університет у польському суспільстві надалі тримається на високих позиціях і прямо пропорційний участі осіб третього віку у всіх формах інституціонального навчання, або ж безкорисливої освіти (типу Університетів третього віку).

Програма 50+ та Університет третього віку у Поморській Академії у Слупську. Європейський Рік Активності Старших Людей та Міжпоколінної Солідарності (2012) унаочнив зміни у вищій освіті: лавиноподібно зростала кількість Університетів третього віку, яких сьогодні нараховується у Польщі близько 600. Чотири подібні осередки функціонують сьогодні у районі міста Слупськ. Поморська Академія у Слупську першою в місті у 2012 році організувала стаціонарну форму навчання за формулою 50+. В Сеймі створено відділ у справах Університетів третього віку за участі депутата від Слупська Збігнева Конвінського. В дійсності Слупський Університет третього віку (УТВ) виник у 2001 році при центрі культури, однак за юридичними вимогами його організаційна та формально-правова діяльність могла відбуватися лише за підтримки Поморської академії. В результаті кількість осіб старшого віку, що брали участь у заняттях,

¹¹ У 1990 році у Польщі був 91 вищий навчальний заклад.

зросла з близько 20 до 150 (у 2012 році), а 2019 року їх кількість склала близько 300 осіб.

Більше того, в районі Слупська виникли чотири Університети третього віку: в Устці (близько 15 км від Слупська), у Редзіково (3 км від Слупська), у містечках Дарлово (20 км від Слупська) та Славно (25 км від Слупська). Поморська академія прийняла формальний патронаж над Слупським УТВ, який завдяки цьому є найбільш динамічним закладом безкорисливої освіти осіб Золотого віку. Цей університет динамічно співпрацює із зарубіжними подібними закладами. Його слухачі часто виїжджають організованими групами до партнерських УТВ у країнах Європейського Союзу. У 2012 році Поморська академія та її УТВ приймали у себе міжнародну дводенну конференцію європейських УТВ. Варто підкреслити роботу двох осіб: доктора Здіслава Станкевича, який 2001 року у віці 73 років захистив докторат (кандидатську дисертацію) та став ініціатором Слупського УТВ, а також роботу пані Уршули Вирви, чергового керівника УТВ. Її заслугою є введення УТВ під патронаж Поморської академії. Вона незвичайна людина і можна сказати, що слупчани старшого віку повинні подякувати саме їй за організацію згадуваної конференції.

Інші УТВ також користуються формальною підтримкою та співпрацюють з Поморською академією. Це обумовлене прийнятим у 2012 – 2014 роках правилом, що кожний осередок безкорисливої освіти осіб третього віку типу УТВ повинен мати координатора в особі вищої школи. Такого типу регуляційні правила були введені під впливом французької моделі УТВ. Це означає також, що більшість викладачів УТВ – це академічні працівники Поморської академії, їх лекції у 90% проводяться на волонтерських засадах. В результаті кошти утримання УТВ при Поморській академії дуже символічні, однак ефекти мають міжнародний вимір. Діяльність кількох закладів типу УТВ навколо Слупська та кількох клубів «Кому за...», що не приєдналися до статусу УТВ, призвела до створення Слупської Ради Сеньйорів – громадського органу, що координує культурну та соціальну активність осіб третього віку в регіоні.

Від 2012 року Поморська академія у Слупську розпочала академічне навчання за формулою 50+, призначене для дорослих студентів від 50 року життя, які могли навчатися на денній формі, реалізуючи повну, стандартну програму академічної освіти. Зазначена ініціатива обумовлена такими причинами:

- швидке зменшення кількості студентів внаслідок демографічного падіння;
- скасування сегрегації в освіті з огляду на вік;
- серед покоління Золотого віку, яке не змогло до 1990 року потрапити до вузів через різноманітні обмеження, ще живий міф про університет.

Варто однак звернути увагу, що у випадку частини студентів 50+ можна говорити про чисто утилітарну мотивацію до навчання (з метою продовження професійної активності). Тим не менше в цій групі переважає культурна мотивація, тобто старші особи обирають вищу освіту через загальний інтерес і не мають корисливих мотивів. Схоже, як у випадку УТВ, більшість студентів у віці 50+ цінують можливість утримання соціальних зв'язків на тлі спільних інтересів.

Навчання за формулою 50+ проводяться на регулярній та безкоштовній основі на денній формі навчання: навчання першого рівня (трирічне, 6 семестрів) або навчання другого рівня (дворічні магістерські програми, 4 семестри). Усе спирається на стандартну програму. Заняття проводяться регулярно, чотири рази на тиждень, кількість студентів на «індивідуальному графіку навчання» дуже обмежена. Вимоги до іспитів нічим не відрізняються від звичайних норм для стандартних форм навчання, як і дипломи випускників. Втім, для цієї групи студентів характерний цікавий момент: половина з них це особи, які мають вищу освіту за іншою спеціальністю. Вища освіта користується великою популярністю серед осіб Золотого віку. Перший набір прийняв лише половину бажаючих. Заняття проводять ті ж викладачі, що працюють на стандартних формах навчання. Тобто, рівень навчання високий. Однак до цього можна додати і певні вади освітнього процесу, пов'язані з «прогалинами андрагогічної дидактики» – неповної підготовки дидактиків до андрагогічних завдань. З певною долею ризику можна сказати, що навчання за формулою 50+ мають надмірну «школярність», це викликало опір частини звичайних студентів. Однак ефективність формули 50+, яка сягає 70%, можна вважати безумовним успіхом.

Загальною тенденцією можна вважати, що саме покоління третього віку стало ініціатором розбудови навчання за формулою 50+. Доказом цього стало переміщення студентів між УТВ та групами 50+. Ми також відзначали випадки, коли старші люди виступали у двох ролях одночасно – вони були студентами обох форм навчання. Крім того,

у стандартних молодіжних студентських групах стали з'являтися особи у віці 50 років. Як на денній, так і на заочній формах навчання. Отже, поступово вікова межа на усіх формах навчання стирається та нівелюється. Окрім регулярного навчання за формулою 50+ в Поморській академії розвивається проект Академія середнього віку 50+, який є складовою частиною Європейської програми «Людський капітал» (Europejski Program Kapitał Ludzki). Це не регулярне навчання, як у попередньо описаній формулі 50+, тут швидше можна вести мову про різновид так званого відкритого університету, що позбавлений рис формальної програми навчання та регулярних занять. Це щось проміжне між УТВ та навчанням за формулою 50+. Поморська академія стала (ймовірно) випадково передовою інституцією, що навчає осіб у постпродуктивному віці. Завдяки цьому Слупськ, в якому проживають 100 тисяч населення, має чималу кількість пропозицій для активізації осіб старшого віку: повноцінна академічна освіта, Академія середнього віку, Університет третього віку, програми, що реалізуються при міському Центрі соціальної допомоги (для міста Слупськ), а також гмінний Центр соціальної допомоги (для гміни Слупськ). Слід зазначити, що освітні форми культурної активізації осіб Золотого віку, що проживають у районі Слупська, мають перевагу.

Тенденції розвитку освіти у третьому (Золотому) віці – спроба прогнозування. У ХХ столітті технологічні професії мали перевагу, найчастіше це були професії «на все життя». Втім, поступ, що асоціюється з початком третьої декади, знищив більшість великих фабрик (виробничих фірм), навколо яких виростали міста. Інженер або кваліфікований працівник був героєм ХІХ – ХХ століття. Проте цей етос змінився, «вигорів» під впливом глобалізаційного імпульсу та різноманітних соціальних рухів, що сформувалися після 1968 року та бунту Покоління '68. Окреслені тенденції можна було помітити у Польщі вже у 1970-х роках. Власне кажучи про них йшлося у Рапорті Експертного комітету від 1973 року, підписаного прізвищем професора Яна Щепанського [11]. Проте умови, що дозволяли взяти до уваги висновки, сформульовані авторами Рапорту, сформувалися лише у ХХІ столітті, вони спиралися на «технофобію» та «техноетику», що підносили технологічний розвиток до рангу фетишу, в поточному розумінні він асоціюється з поступом [9, с. 170;

19, с. 23; 20, с. 30-31]¹². Іншими словами, у поступі беруться до уваги лише ті риси, які ототожнюються з технологічним або економічним поступом, при цьому людський чинник та культура виявляються загубленими. В даному контексті безперервна освіта повинна набути атрибути продуктивності та швидкої окупності. Мало того, що інформацію плутають із знаннями, але професійне навчання ототожнюють з освітою. Техніка не може думати за нас, навіть в умовах супер складності. Вона може лише допомагати.

Я вважаю, що польська наукова адміністрація/керівництво і частково шкільна вперто прагнуть запустити ідею побудувати суспільство, що спирається на знання, але за умови, що це будуть знання технологічні. Ці суперечності особливо проявляються по відношенню освіти людей третього віку, де переважає ідея безкорисливої освіти. Сприймаючи безкорисливу освіту як форму розваги або приємного проведення часу, яка при цьому не дає продуктивних знань, чимало вузів адаптує власні пропозиції до згадуваної групи безкорисливих студентів. Отже, у вузах з'явився новий тип студента – він має вікові відмінності, інтелектуальні, різні життєві стратегії. У польській вищій освіті це так званий нетрадиційний студент. Йому не потрібно бути партнером професора і співучасником у творенні наукових знань, він просто залишається людиною, яка знайшла себе. Образно кажучи, *самоук прийшов до університету, то навіщо йому тепер матура та академічна традиція? навіщо будь-які формалізми, рівні навчання і навіть дипломи?* Професор Ева Курнатович вбачає у формалізмах типу «матура» (атестат зрілості) або будь-якому іншому свідоцтві лише бар'єр для навчання протягом усього життя. Економічна придатність навчання протягом усього життя для зростання економіки і продуктивності або «працевлаштування» конкурує з життєвою грою у «навчання» або із грою у свободу[5, с. 35-39].

У майбутньому досить складно буде ділити людей на основі професійних чинників, натомість потреба у безперервній освіті (не важливо, обумовлена вона економічними потребами чи безкорисливими) характерна для усіх середовищ та соціальних груп.

¹² Професор Возницький ввів поняття «дерегуляція» на противагу надмірному використанню мови та механізмів формального управління у вищій освіті. Погляди обох професорів вписуються у концепцію «освіти технополю» Нейла Постмана (Neil Postman).

Виникають також тенденції розширення вікових меж, наприклад академічне регулярне навчання за формулою 50+ або участь у заняттях Університету третього віку щоразу старших людей. Ми маємо справу з випадками критики, а можливо й спробами обмежити роль «матури» як основної вимоги до для вступу до вишу. Це може стати для нас шоком, однак у відомих мені публікаціях чи усних виступах беззаперечних авторитетів академічної педагогіки, звучить саме ця думка. В певному сенсі популярність Академії третього віку або УТВ може призвести саме до обмеження значення іспиту та атестату зрілості.

Подібний тиск є натуральним у випадку безкорисливої освіти третього (Золотого) віку. Однак він також може стати причиною заниження рівня вищої освіти. Німецькі Університети третього віку, наприклад, намагаються зберегти регулюючу функцію «матури» у підборі кандидатів на заняття (студентів)[2, с. 99-185]. Інша стратегія прийнята у відкритому університеті типу британського, проте подібні осередки не призначені особах третього віку[18]. Отже, я вважаю, що в майбутньому ми будемо значно еластичніше підходити до питання будь-яких формальних вимог для учасників безкорисливої освіти, для закінчення якої не обов'язково отримати формальний академічний диплом. Таким чином, можна буде вести мову про синтез ідеї освіти 50+ з ідеєю відкритого університету та Університету третього віку. У певному сенсі цей синтез вже фактично реалізується в абсолютно іншій формі. Професор Богуслава Голембняк називає цю форму «випадковими, тимчасовими спільнотами навчання, які виникають *ad hoc*» – у рамках формального навчання у вузі (в університетах) [3, с. 257].

Мені здається, що слід також наголосити на шансах та загрозах, які пов'язані з перманентною освітою третього (Золотого) віку. До групи ризику я включаю так званий академічний капіталізм. Він призводить до намагань перетворити частину ініціатив в освіті пенсіонерів на комерційні обладки з метою отримання вигоди, замість реалізації ідеї *nonprofit*. Це стосується насамперед частини приватних вузів, які по своїй природі спрямовані на економічну ефективність і в цьому сенсі не належать до третього сектору (неприбуткового). Проблема іншого характеру може виникнути навколо спроб перенести доктрини та ідеологію релігійних освітніх закладів, які дають безкорисливу освіту для третього (Золотого) віку. Церква має величезний потенціал

та освітню базу. У Польщі костьоли – це суб'єкти, котрі організують усі типи освітніх інституцій від садочків до вузів, досить часто це освітні комплекси. Їх потенціал можна прекрасно використати у випадку повної професіоналізації (заповнення андрагогічних прогалін та збереження доктринальної дистанції). Мої побоювання обумовлені досвідом контактів та дискусій, які я мав можливість проводити зі студентами духовних семінарій, майбутніми священниками. У більшості випадків рівень їх педагогічних знань був вкрай низьким. Мені хотілося б дистанціюватися від ймовірних звинувачень, а тому зазначу, що ця критика винятково доброзичлива – її можна використати конструктивним чином, а не сприймати як критику церкви[4, с. 311]¹³. У даному контексті хотілося б навести позитивний приклад УТВ при Академії Ігнатіанум у Кракові (Akademia Ignatianum w Krakowie). Це академічний вуз, котрий заснований орденом єзуїтів.

Підсумки. Характерною рисою, а також і безумним плюсом активізації осіб Золотого віку шляхом освіти, є низька вартість, а також культурна та терапевтична дієвість. Насамперед відбувається успішна охорона об'єктності та достоїнства осіб третього (Золотого) віку. Цей метод є прямо протилежним до методів медичної реабілітації та геріатрії, які зосереджуються на медичних аспектах осіб старшого віку, мають обмежену терапевтичну дію. Більше того, медичні методи можуть редукувати культурні аспекти. Власне цей останній аспект уможливорює існування своєрідного парадоксу – розвиток старшої особи, незважаючи на біологічне уповільнення чи регрес. У даному контексті перманентна освіта осіб третього віку може бути більш ефективним, дешевшим та еластичнішим методом охорони честі людини у віці зрілості або пізньої зрілості. Більше того: *«той не старіє, хто не має на це часу»*¹⁴.

Кількість вільного часу, яку мають люди похилого віку, різко зросла на тлі обмежень та різних вимушених форм ізоляції, викликаних пандемією covid-19. Це відносно довгий процес, що триває від березня 2020 року до весни 2022 року[7; 16]. Серед частини

¹³ *«Завданням пастирського служіння повинна бути також освіта вірян старшого віку, щоб вони усвідомлювали співвідношення між позачасовими символами віри і тими змінами релігійного життя, які відносяться до конкретного часу, а отже, уміння сприймати новини у контексті «добрих старих речей».*

¹⁴ Ці слова приписують Бенджаміну Франкліну.

людей третього віку зросла схильність до самоізоляції через страх перед серйозним захворюванням та масштабами цього явища. Це у значній мірі порушило функціонування більшості форм безкорисливої освіти дорослих. Поступове звикання до нової ситуації дає можливість відновити роботу вищих навчальних закладів третього віку, клубів чи окремих освітніх ініціатив так званої пізньої зрілості, однак їх робота в умовах пандемії завжди пов'язана з ризиками. Цей ризик може бути значно знижений завдяки вакцинації літніх людей у Польщі (як пріоритетної та привілейованої групи, пенсіонерів). Єдиним обмеженням тут є медичні протипоказання, які виникають у відносно невеликих масштабах, проте небажання старшої частини суспільства робити щеплення, на щастя, явище невелике¹⁵. Це створює хорошу перспективу для відновлення повноцінної освітньої діяльності людей похилого віку або людей із групи так званого пізнього дорослішання. Отже, онлайн-замінник освіти дорослих не здається достойною альтернативою.

Список бібліографічних посилань

1. Arendt, H. (1994). *Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej*. Warszawa.
2. Böhme, G. (2001). *Studium im Alter*. Frankfurt am Main.
3. Gołębnik, B. D. (2010). Poszukiwanie – refleksyjność – dialektyczne uczenie się. Nowe praktyki edukacyjne w szkole wyższej. W: *Innowacje w edukacji akademickiej*. Łódź.
4. Halicy, M. J. (2013). Socjalizacja i kształcenie w starości. W: *O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia*. Gdańsk.
5. Kargul, J. (2010). Edukacja ustawiczna z perspektywy kultury indywidualizmu. *Edukacja Ustawiczna Dorosłych*, 1.
6. Konieczna-Woźniak, R. (2001). *Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Profilaktyczne aspekty edukacji seniorów*. Poznań.
7. Kowalczyk, M. (2020). Добровільна освіта дорослих у Польщі (наприкладі університетів третього віку). В: *Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції*. Charków.
8. Kupisiewicz, C. (1978). *Przemiany edukacyjne w świecie na tle raportów oświatowych*. Warszawa.
9. Niemiec, J. (2001). Wiek XXI – wiek uniwersytetów. In: *Pedagogika u progu Trzeciego Tysiąclecia*. Toruń.

¹⁵ Між іншим, через різноманітність вакцин та можливість їх вибору пацієнтом.

10. Pólturzycki, J. (19889). *Oświata dorosłych w Polsce – stan i kierunki przebudowy*. Warszawa-Kraków.
11. Szczepański, J. i in. (red.) (1973). *Raport o stanie oświaty w PRL*. Warszawa.
12. Schwan, G. (2001). *Polityczny wymiar zmilczanej winy*. Warszawa.
13. Schwan, G. (1997). *Politik und Schuld. Die zerstörerische Macht des Schweigens*. Frankfurt am Main.
14. Stankiewicz, Z. (2006). *Działalność seminariów nauczycielskich na północno-wschodnich kresach Rzeczypospolitej w latach 1919-1939*. Doktorska. Warszawa.
15. Tomaszewski, R. (2010). From the attached to the market profession (military reskill programme in military forces between 1990-2010). In: *Lifelong Education. Continuous education for sustainable development*. Saint-Petersburg.
16. Tomaszewski, R. (2022). Освіта для дорослих: від інституціоналізації до суспільнення (польський приклад 1961–2022). В: *Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції*. Charków.
17. Walasek, S. (2010). Uniwersytety i domy ludowe w województwach północno-wschodnich w czasie okupacji niemieckiej (1915-1918) i II Rzeczypospolitej. W: *Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych*. Opole.
18. Wesółowska, A.E. (1993). Brytyjski Uniwersytet Otwarty. Stan aktualny. *Kultura i Edukacja*, 3.
19. Woźnicki, J. (red.). (1998). *Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego. Zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym*. Warszawa.
20. Woźnicki, J. (2014). Nowe obszary wolności. *Forum Akademickie*, 7–8.
21. Wujek, T. (1989). *Oświata dorosłych. Stan i kierunki przebudowy*. Warszawa-Kraków.

References

1. Arendt, H. (1994). *Between the past and the future. Eight exercises in political thought*. Warsaw.
2. Böhme, G. (2001). *Studium im Alter*. Frankfurt am Main.
3. Gołębiak, B. D. (2010). Search - reflexivity - dialectical learning. New educational practices at universities. In: *Innovations in academic education*. Łódź.
4. Halicy, M. J. (2013). Socialization and education in old age. In: *On the social meaning of identity, place and time of life, collective editor*. Gdańsk.
5. Kargul, J. (2010). Continuing education from the perspective of the culture of individualism. *Continuing Education of Adults*, 1.
6. Konieczna-Woźniak, R. (2001). *Third Age Universities in Poland. Preventive aspects of senior education*. Poznan.

7. Kowalczyk, M. (2020). Dobrovil'na osvita doroslykh u Pol'shchi (naprykladi universytetiv tret'oho viku). In: *Osvita doroslykh v umovakh nevyznachenosti: zaluchennya, motyvatsiya, tendentsiyi*. Kharkov.
8. Kupisiewicz, C. (1978). *Educational changes in the world against the background of educational reports*. Warsaw.
9. Germany, J. (2001). XXI century – the age of universities. In: *Pedagogy on the threshold of the Third Millennium*. Toruń.
10. Pólturzycki, J. (19889). *Adult education in Poland - the state and directions of reconstruction*. Warsaw-Krakow.
11. Szczepański, J. et al. (eds.) (1973). *Report on the state of education in the Polish People's Republic*. Warsaw.
12. Schwan, G. (2001). *Political dimension of silent guilt*. Warsaw.
13. Schwan, G. (1997). *Politik und Schuld. Die zerstöriche Macht des Schweigens*. Frankfurt am Main.
14. Stankiewicz, Z. (2006). *Activity of teachers' seminars in the north-eastern borderlands of the Republic of Poland in the years 1919–1939*. Doctoral. Warsaw.
15. Tomaszewski, R. (2010). From the attached to the market profession (military reskill program in military forces between 1990-2010). In: *Lifelong Education. Continuous education for sustainable development*. Saint-Petersburg.
16. Tomaszewski, R. (2022). Os vita dlya doroslykh: vid instytutsionalizatsiyi do ususpil'nemnya (pol's'kyy pryklad 1961–2022). In: *Osvita doroslykh v umovakh nevyznachenosti: zaluchennya, motyvatsiya, tendentsiyi*. Kharkiv.
17. Walasek, S. (2010). Universities and people's houses in the north-eastern voivodships during the German occupation (1915-1918) and the Second Polish Republic. In: *Folk universities and other forms of adult education*. Opole.
18. Wesółowska, A.E. (1993). British Open University. Current status. *Culture and Education*, 3.
19. Woźnicki, J. (eds.). (1998). *Model of a public university and its systemic environment. Main directions of the amendment to the law on higher education*. Warsaw.
20. Woźnicki, J. (2014). New areas of freedom. *Academic Forum*, 7–8.
21. Wujek, T. (1989). *Adult education. Status and directions of reconstruction*. Warsaw-Krakow.